

Субъективная представленность когнитивного ресурса

Горюнова Наталья Борисовна, кандидат психологических наук
Воронин Анатолий Николаевич, доктор психологических наук
Институт психологии РАН (г. Москва)

Ключевые слова: когнитивный ресурс, осознанность, сосредоточенность на настоящем

Понятие "когнитивный ресурс" в научный дискурс ввел В.Н. Дружинин для обозначения «протоспособности» когнитивной сферы – общего базиса, основания интеллекта в самом широком его понимании. В самом общем виде когнитивный ресурс был определен через множество когнитивных элементов, которые симультанно (одновременно) используются человеком в процессе переработки информации [2,3]. Когнитивный ресурс как количественная характеристика или множество связанных когнитивных элементов обеспечивает активное создание ментальных моделей реальности. Гипотетически, одной из функций когнитивной системы является порождение и поддержание в активном состоянии той части «субъективной реальности», которая представлена в ментальном плане в виде модели, отражающей проблемную ситуацию. Это предполагает симультанное «схватывание» некоторого множества элементов ситуации, удержание его в фокусе внимания и оперирование им обеспечивают индивидуальную продуктивность [1].

Рассматривая «когнитивный ресурс» как мощность множества связанных когнитивных элементов, активно используемых в процессе реконструкции ментальной модели проблемной ситуации, мы допускаем что совокупность "активных" и "свободных" когнитивных элементов как индикатор мощности проявляется в предельных показателях когнитивной продуктивности (внимания, памяти, решения задач и т.д.). Гипотетически, в каждый конкретный момент времени (симультанно) может активизироваться только часть когнитивных элементов из всей их совокупности, релевантность активизированных элементов условиям, определяет успешность решения задачи.

Мы считаем, что существует ограниченное количество базовых характеристик, определяющих метрику когнитивного ресурса – временные и емкостные. Временные характеристики определяют время доступа к когнитивным элементам, а емкостные – определяют количество когнитивных элементов и меру их связности. Когнитивный элемент рассматривается как минимальная единица когнитивной структуры. Совокупность "активных" и "свободных" когнитивных элементов характеризует мощность когнитивного ресурса и проявляется в интеллектуальной продуктивности, в частности, в предельных показателях внимания, памяти, решения задач и т.д. Активизация когнитивных ресурсов (множества когнитивных элементов), релевантных условиям задачи, определяет успешность ее решения.

Сам по себе теоретический конструкт "когнитивный ресурс" не может быть использован в эмпирических исследованиях. Требуется его эмпирическая верификация, на основе косвенных методов измерения

данного конструкта через его операциональные дескрипторы в которых обнаруживается его общее свойство – симультанное "схватывание" некоторого множества элементов ситуации, удержание этого множества в фокусе внимания и оперирование им. В качестве операциональных дескрипторов когнитивного ресурса предлагается рассматривать показатели сенсорной памяти, время реакции выбора из множества вариантов и мерность когнитивного пространства. Однако на уровне субъективных представлений когнитивный ресурс представляется набором характеристик, открывающих человеку возможности справиться с возникающими затруднениями и проблемами и позволяющими решить поставленные задачи.

Одной из таких характеристик когнитивного ресурса, представленной на феноменологическом уровне, является «осознанность» или «внимательность» (mindfulness), понимаемая как «сосредоточенность на настоящем». Первоначально в научном дискурсе «осознанность» определялась как осознание, которое возникает благодаря целенаправленному вниманию на настоящий момент без оценки состояний и событий [10]. Бишоп с коллегами предлагали рассматривать осознанность как особый фокус внимания, характеризующийся по крайней мере двумя отличительными чертами: первый описывает осознанность как форму умственного навыка или состояния, которое возникает, когда человек целенаправленно обращает внимание на переживание настоящего момента, а второй учитывает личностные характеристики, лежащие в основе любопытства, открытости и принятия [6]. Однако любая попытка операционализировать понятие «осознанность» в виде целостного многомерного конструкта не принимает во внимание сложность, присущую его исходному определению [8]. Как отмечает А. Chiesa, с одной стороны осознанность может быть описана в терминах многомерного конструкта, включающего различные характеристики: наблюдение, осознание, отсутствие суждений и отсутствие реакции (принятие), с другой стороны осознанность можно концептуализировать как одномерный конструкт, главной чертой которого является «внимание, сосредоточенное на настоящем» [8].

Одна из первых попыток операционализировать данный конструкт привела к разработке шкалы MAAS, которая в настоящее время является одним из наиболее широко используемых опросников в исследованиях «осознанности» [7]. В дополнение к неявному допущению, позволяющему рассматривать осознанность как черту [11] данный конструкт можно описать и как состояние, которое поддерживается только тогда, когда внимание к происходящему

намеренно культивируется с открытой, не оценивающей ориентацией на опыт.

Еще одной распространенной многомерной шкалой осознанности является опросник FFMQ [5], включающий пять субшкал: (а) наблюдение, (б) описание, (в) действие с осознанием, (г) отсутствие реакции на внутренний опыт и (д) отсутствие суждений об опыте. Центральным компонентом осознанности в данной модели является осознание внутренних и внешних переживаний, не базе которого формируется способность описывать, маркировать или отмечать наблюдаемые явления с помощью слов, «действовать осознанно» означает быть внимательным и полностью вовлеченным в текущую деятельность [9]. Осознанность иногда называют «однозадачностью» как противоположность многозадачности. Внимательный человек способен оставаться сосредоточенным на объекте или задаче и перенаправлять внимание обратно на исходный объект при отвлечении [4]. При этом инертность и непредвзятость отражают

фундаментальный аспект осознанности, характеризующий ресурс внимания, направленный на переживание настоящего момента [6]. Соответственно, ориентация на настоящий момент способствует гибкости, позволяющей сосредоточиться на важных аспектах ситуации и эмоциональных состояниях. В то время как внимание в целом может быть критическим, осознанное внимание характеризуется открытостью, принятием и безоценочными суждений [9]. Термин «mindfulness», понимаемый как осознанность, внимательность и сосредоточенность на настоящем по сути является своеобразным субъективным коррелятом когнитивного ресурса и представляет собой субъективные представления человека о собственном познавательном ресурсе и открытые на данный момент возможности им управлять.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-00495 “Эмпирическая верификация структурно-функциональной модели когнитивного ресурса”.

Литература:

1. Воронин А.Н., Горюнова Н.Б. Когнитивный ресурс: структура, динамика и развитие. М.: Институт психологии РАН, 2016. 247 с.
2. Горюнова Н.Б., Дружинин В.Н. Операциональные дескрипторы когнитивного ресурса и продуктивность решения тестовых задач и задач-головоломок // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 4, с. 21-29.
3. Горюнова Н.Б., Дружинин В.Н. Операциональные дескрипторы ресурсной модели общего интеллекта // Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 4, с. 57-64.
4. Baer, R. A. Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 2003, 10, 125-143.
5. Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. *Assessment*, 2006, 13, 27-45.
6. Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S. L., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., et al. Mindfulness: A proposed operational definition. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 2004, 11, 230-241.
7. Brown, K. W., Creswell, J. D., and Ryan, R. M. . *Handbook of mindfulness: Theory, research, and practice*. 2015, New York: Guilford Publications.
8. Chiesa A. The Difficulty of Defining Mindfulness: Current Thought and Critical Issues. *Mindfulness*, 2013, 4, 255-268.
9. Hülsheger, U. R., Lang, J. W. B., Depenbrock, F., Fehrmann, C., Zijlstra, F. R. H., & Alberts, H. J. E. M. The power of presence: The role of mindfulness at work for daily levels and change trajectories of psychological detachment and sleep quality. *Journal of Applied Psychology*, 2014, 99(6), 1113-1128.
10. Kabat-Zinn, J., Mindfulness-based interventions in context : Past, present and future, *Clinical Psychology: Science and Practice*, 2003, 10, 2, 144-156.
11. Lau, M. A., Bishop, S. R., Segal, Z. V., Buis, T., Anderson, N. D., Carlson, L., et al. The toronto mindfulness scale: development and validation. *J. Clin. Psychol.*, 2006, 62, 1445-1467.